

AS PRIMEIRAS ENGENHEIRAS FORMADAS NA BAHIA EM 1939 DOI: 10.5281/zenodo.6419857**Daiana dos Santos Silva**

Engenheira Civil pela Universidade Católica do Salvador- UCSal. Bacharel em Arquivologia pelo Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia-UFBA. E-mail: sillvadaiana@gmail.com

RESUMO: Pretende-se investigar, no presente artigo, as irmãs Sinay Neves que foram as primeiras engenheiras formadas na Bahia em 1939. O curso de engenharia sempre foi visto como uma profissão masculina. As primeiras engenheiras formadas na escola politécnica da Universidade Federal da Bahia enfrentaram desafios relativo à sua época para estudarem engenharia civil, onde o papel da mulher era esta no lar. Não cursado uma universidade junto com colegas do gênero masculino. A luta pela inclusão das mulheres na engenharia civil bahiana começam com a Angélica Sinay Neves e sua irmã Bernadete Sinay Neves. Objetivo geral é contribuir para discussão do tema As primeiras engenheiras formadas na Bahia no ano de 1939. A metodologia adotada foi da pesquisa descritiva e exploratória. É discutindo neste trabalho o legado das primeiras engenheiras formadas na Bahia que inspirou outras profissionais a seguir a mesma carreira. Na sequência, é abordado o papel da mulher na engenharia e como estas profissionais vem lutando para exercer sua profissão. Nos dias atuais temos o programa CREA mulher e o coletivo de mulheres pelo sindicato de engenharia. Concluiu-se que as mulheres passam a vir ao mundo público ocupado vagas que antes só eram ocupadas por homens. Assim quebrando preconceitos de gêneros e se colocando enquanto mulher em igualdade com outros profissionais do sexo oposto.

Palavras-chave: Engenheiras Bahianas. Família. Mulheres.

ABSTRACT: This article intends to investigate the Sinay Neves sisters, the first female engineers trained in Bahia in 1939. The engineering course has always been seen as a male profession. The first female engineers graduated from the Polytechnic School of the Federal University of Bahia faced challenges relative to their time to study civil engineering, where the role of women was in the home. Not attended a university with male colleagues. The struggle for the inclusion of women in civil engineering in Bahia began with Angélica Sinay Neves and her sister Bernadete Sinay Neves. General objective is to contribute to the discussion of the theme the first female engineers graduated in Bahia in 1939. The methodology adopted was descriptive and exploratory research. It is by discussing in this work the legacy of the first engineers trained in Bahia that inspired other professionals to follow the same career. Next, the role of women in engineering is discussed and how these professionals have been struggling to exercise their profession. Nowadays we have the, CREA woman program and the women collective by the engineering union it

was concluded that women come to the public world to fill vacancies that were previously only occupied by men. Thus breaking gender prejudices and putting yourself as a woman on an equal footing with other professionals of the opposite sex.

Keywords: Engineers from Bahia. Family. Women.

1- INTRODUÇÃO

A presente pesquisa surgiu de uma inquietação acadêmica sobre quem foram as primeiras engenheiras formadas na Bahia. Seus nomes são Angelica Sinay Neves Hitner formadas na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia em 1939. Área de engenharia sempre foi um campo predominantemente masculino na Bahia. As irmãs Sinay Neves precisavam sobreviver e único jeito eram ser extremamente fortes e imbatíveis. Quando os piores tempos vêm como este de agora de pandemia, o mundo pode te trazer diversas mudanças, mas a(o)s verdadeiras engenheira(o)s sempre prosseguiram.

Quando as mulheres começaram a entrar na área de engenharia, ninguém às compreendiam. As pioneiras da engenharia bahiana deve ter sido muito criticadas por olhar a engenharia de outra forma das engenheiras formadas no Brasil. Só as engenheiras com perfins diferentes, sabem o quanto é difícil serem as primeiras desbravadoras da área de engenharia que ainda não começaram até outras mulheres iguais a estas. Essas Engenheiras são mulheres únicas, que as pessoas à suas volta ainda não compreende como é o seu olhar para a vida. A sociedade baiana, as tratar como se essas mulheres estivesse invadido um espaço que não é seu, pelo fato do curso de engenharia ser considerado um ofício de homem. Então essas engenheiras acreditam que algum dia poderiam ter mulheres formadas na Bahia, atuando em todos os campos da Engenharia.

Opção metodológica adotada é da pesquisa descritiva e exploratória. Cerro et al (2007,p.64) Segundo Lakatos (2008, p. 190). “Exploratórios – são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou de um problema, [...]”. Uma variedade de procedimentos de coleta de dados pode ser utilizada, como entrevista, observação participante, análise de conteúdo, etc.,[...]” Nesta pesquisa foram feitas observações participantes, pois trabalhou-se com história de cada membro da família. Portanto, este trabalho se enquadra na pesquisa exploratória. A

opção de metodologia de cunho descritivo. Foi necessário para este estudo recorrerem à material existente nacional, obtidos através da Internet, artigos, leis e jornais históricos.

A área de história das engenheiras baianas a há carência de pesquisa sobre estas mulheres. A tradição era a profissão de engenheiro passar de pai para filho, de avô para neto. Não de mãe para filha, de avô para neta.

2. O LEGADO DAS PRIMEIRAS ENGENHEIRAS FORMADAS NA BAHIA

Legado, como sabemos, é tudo que é deixado por gerações anteriores. Neste trabalho pesquisamos como as pioneiras da engenharia baiana contribuiu para o crescimento da engenharia na Bahia. Por serem considerados completude o homem e a mulher dividem as mesmas tarefas. Por características de acolhimento a mulher fica no lar para o proteger. Tarefas desempenhadas com múltiplas comperatividades.

A medida que as sociedades foram se organizado. As mulheres passar a vir ao mundo público. Que até então não tinha esse direito, ou vontade de está. E o campo se originou predominantemente masculino. Ficando a exceção da mulher difícil nessas áreas tidas como campos de masculinidade. A estudante Angélica Sinay Neves que cursava engenharia na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, conheceu um colega chamado Alceu Roberto Hiltner que nasceu em 15 de junho de 1918.

Figura: Pintura do ex-diretor da Escola Politécnica da UFBA - Alceu Roberto Hiltner

Fonte: Página do cparq da UFBA

A futura engenheira Angélica Sinay Neves não despertou em seu colega uma paixão adolescente. O futuro engenheiro Alceu Roberto Hiltner filho de alemão, tinha certeza que Angélica Sinay Neves era a esposa ideal, a tornou não sou sua esposa amada mais companheira por toda uma vida.

Angélica Sinay Neves, casou-se com o colega de turma Alceu Roberto Hiltner, adicionou o sobrenome do esposo e não exerceu a profissão; apenas ajudava o seu colega Alceu Roberto Hiltner nos cálculos estruturais, todos feitos à mão, naquela época, décadas de 40, 50 e 60. Carregar o peso de cuidar de uma família nem sempre é fácil para uma mulher, a engenheira Angélica Neves Hiltner tem formação em Engenharia civil, mas prefere renunciar o exercício da sua profissão. Se preocupar com a educação dos seus cinco filhos com o Engenheiro Alceu Roberto Hiltner. Apoiado o seu esposo na sua profissão, compartilhando com este tempos difíceis e de Alegria. Assim como a Engenheira Angelica Neves Hiltner , é a história de muitas mulheres. Vejamos como autora Hannah Arendt nos explicar isso:

O fato de que a manutenção individual devesse ser a tarefa da mulher era tido como óbvio, e ambas as funções naturais, o trabalho do homem para fornecer o sustento e o trabalho da mulher no parto, eram sujeitas à mesma premência da vida. Portanto, a comunidade natural do lar nascia da necessidade, e a necessidade governava todas as atividades realizadas nela. (ARENDDT, 2019, p. 37).¹

Conforme o extrato acima, a tarefa da mulher era ser responsável pelo parto, através do nascimento, a chegada de novos membros na família. A engenheira Angélica Sinay Neves era diferente das mulheres da abordagem acima está citação se refere ao século V a.C na Grécia. Estamos no Brasil no período da presidência de Getúlio Vargas.

O estimado engenheiro e professor Alberto Neves Hiltner, além de ter sido professor da Universidade Federal da Bahia, o admirador professor Alberto Neves Hiltner lecionou também por muitos anos na Universidade Católica do Salvador. O professor de engenharia Alberto Neves Hiltner que nasceu em 03 de Julho de 1949

¹ Na obra original este pensamento se encontra desta forma: “ That individual maintenance should be the task of the man and species survival the task of the woman was obvius, and both of these natural functions, the labor of man to provide nourishment and the labor of the woman in giving birth, were subject to the same urgency of life. Natural community in the household therefore was born of necessity, and necessity ruled over all activities performed in it.” (ARENDDT,1958, p. 30).

e faleceu em 05 de abril de 2018. Nos deixou em uma data especial no dia 05 de abril que se comemora o dia dos fabricantes dos materiais de construção.

O filho do primeiro casal baiano de engenheiros, também expressava esse senso de justiça, motivando uma grande alegria e respeito por parte dos seus alunos que eram comprometidos com os estudos. O formidável adquiriu um método muito especial de compartilhar o seu conhecimento técnico de engenharia como aprendeu com os seus pais Angélica Neves Hiltner e Alceu Roberto Hiltner.

O patriarca da família Hiltner Alceu Roberto foi aluno da escola politécnica como já mencionando anteriormente, assumiu mais tarde cargos como professor e diretor, teve junto da sua estimada esposa Angélica Hiltner cinco filhos. Dos quais três são engenheiros civis. Dois foram professores do curso de Engenharia Civil Alberto Neves Hiltner e Ana Helena Hiltner Almeida(1968) da Escola Politécnica da UFBA. As quais seguindo os passos do pai trabalharam no magistério com dedicação e amor, ensinando o valor da profissão e a responsabilidade que um engenheiro(a) traz perante uma sociedade. Diversas gerações de engenheiro (a)s aprenderam com estes estimados mestres e mestras, a cadeira de “Resistência de Materiais”. Hiltner teve cinco filhos. Dentre eles, Ana Helena Neves Hiltner, e Alberto Neves Hiltner, ambos alunos da EPUFBA, sendo a primeira formada em 1968 em Engenharia Civil e o segundo em 1971, no mesmo curso. Ana Helena foi também ex-professora do Departamento de Ciência e Tecnologia dos Materiais e Alberto Neves Hiltner, ex-docente do Departamento de Engenharia Mecânica, que também exerceram a função de docente na Escola Politécnica. (CARVALHO, p. 139).

Sem dúvida a primeira mulher que inspira uma menina é a sua mãe. Sem dúvidas foi o exemplo materno que fez da professora aposentada da Escola Politécnica Ana Helena Hiltner Almeida ser uma engenheira também. A estimada professora aposentada da cadeira de materiais de construção estudou na mesma universidade que seus irmãos: Alberto Neves Hiltner e o engenheiro Alceu Roberto Filho. Óbvio que o apoio da família ajudar muito na escolha da profissão. Não podemos esquecer do terceiro filho que é o engenheiro Alceu Roberto Filho que também é um dos engenheiros civil. Relembrando que o primeiro casal teve cinco filhos, apenas três optaram pela carreira da engenharia civil. O filho que foi homenageado com o nome do pai, Alceu Roberto Hiltner Filho, preferiu empreender. O engenheiro e empresário vem se destacado mesmo na crise, como podemos ver nessa citação do AlôAlôBahia:

“Com três residenciais confirmados, [...] quem trabalha com os nichos certos não vê crise. ‘A gente tem que ser otimista e ir atrás dos nichos que ainda têm por aí. Nossos três empreendimentos mostram isso’, ressaltou Hiltner.” (ALÔALÔBAHIA.2017). Ler um comentário deste tipo em um momento em que o mundo passa por uma pandemia, renova a esperança de se trabalhar com a engenharia. Principalmente para aqueles que estão formando ou são recém-formados, as palavras de Alceu Filho reacendem a esperança de dias melhores para a profissão do engenheiro civil.

De acordo com Alceu Hiltner, sócio da Barcino Esteve Construtora, é preciso manter o pensamento sempre em evolução. Ao perceber o movimento das famílias em ter menos filhos e querer reduzir os custos sem perder o conforto, foi preciso fazer adequações em seus novos imóveis. (CORREIO, 2018).

Com esse pensamento em evolução que nos apresentou Alceu Filho, a engenharia deve seguir sempre em evolução observando a realidade, a qual se transforma todos os dias. O patriarca da família Hiltner dirigiu a Escola Politécnica no período da ditadura militar, período este que não pode ser esquecido da história do nosso país. É notável a trajetória do Professor Alceu Hiltner dentro da Universidade Federal e como os seus descendentes se inspiraram, através de sua trajetória, a seguir a mesma profissão do patriarca dos Hiltner.

A matriarca da família Hiltner, assumiu o papel de esposa, mãe e engenheira do lar. Um dos seus filhos o professor Alberto Neves Hiltner nasceu em 03 de julho de 1949. Isso significa que nesse período prevaleceu a Constituição federal do Brasil de 1946 que durou até 1976.

Dessa linda união de Angelica Sinay Neves e Alceu Roberto Hiltner gerou netos engenheiros. O primeiro foi Carlos Andre Hiltner Almeida filho da professora Ana Helena Hiltner Almeida. Que nunca desapontou seus pais, apenas que nem todos os engenheiros necessitam entrar em todas as áreas de seu pai. É importante para o jovem conhecer e doloroso aprender com os erros dentro do curso da Engenharia. Os estudantes ainda estão se conhecendo enquanto profissionais.

As irmãs Sinay Neves, foram às primeiras engenheiras formadas pela escola politécnica da Bahia. *Alceu Roberto Hiltner e Angélica Sinay Neves Hiltner foram o primeiro casal de engenheiros da Bahia que graduou pela Escola Politécnica da*

Universidade Federal da Bahia-UFBA em 1939. A graduação de ambas ocorreu junto com o ex-diretor Alceu Roberto Hiltner da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia-UFBA. Foi uma engenheira que fundou a Escola de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal da Bahia.

em 1942, surgiu a Escola de Biblioteconomia e Documentação da UFBA, fundada pela Professora Bernadete Sinay Neves, que não era bibliotecária, mas engenheira civil; em 1945 foi criada a Faculdade de Biblioteconomia da PUCCAMP, por um grupo de bibliotecários paulistas;

No site Agenda arte e cultura nos informa o seguinte:

Fundada em 1901, a Biblioteca da Escola Politécnica surgiu quatro anos após a instalação da Escola. A partir de 1945, foi organizada sob a direção da engenheira Bernadete Sinay Neves, a primeira mulher formada na escola. Alguns anos depois, a biblioteca recebeu o seu nome, como forma de homenagem.

Então umas das nossas primeiras engenheiras, não pode ser considerada como uma das nossas engenheiras baianas por trabalhar na interdisciplinaridade da engenharia civil e da biblioteconomia. As nossas pioneiras baianas amaram a engenharia com toda a sua alma. Para se formar em um tempo que as mulheres não podiam atuar em profissões masculinas. O olhar da Engenheira bibliotecária era diferente do esperando da sua época. As engenheiras são diferentes dos engenheiros sua visão para a engenharia também foi de formar Engenheiros através dos livros. Como estudar sem livros como anotar as informações passadas pelos seus mestres. A engenheira Bernadete Sinay Neves tinha intenção de melhorar o aprendizado dos estudantes de Engenharia. Pois, alguns livros antigos de Engenharia não parecem nem didáticos e nem profissionais quando analisamos para época. Embora seu conteúdo seja impecável.

3. O PAPEL DA MULHER NA ENGENHARIA

Esse tema o papel da mulher na Engenharia nos faz refletir a importância de não ter distinção de entre homens e mulheres. Julga o homem como apenas o ser masculino que exercer a superioridade nas raças inferiores. A mulher e as crianças não são inferiores o patriarquismo colocou o homem nesse papel. Parece que na

história da engenharia bahiana não tivemos mulheres que foram pioneiras. Porque a engenharia bahiana ainda não tinha esse olhar humanizado.

Não se sabe como surgiu a ideologia que uma engenheira deveria ser um homem, como todo homem usaria a sua força bruta para proteger o seu território. O símbolo adotado pelos Politécnicos é uma deusa romana chamada minerva. Todas as atividades no campo da engenharia em que as mulheres atuam, tem um perfil definido para essas mulheres? Aqueles que defini as mulheres, devem antes conhecer o símbolo adotado pelos politécnicos.

Não podemos esquecer que a nossa primeira presidente do Brasil Dilma Rousseff aprovou a Lei N 12605. de 3 de abril de 2012, que “Determina o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou grau de diplomas.”. Que até então não existia na engenharia o gênero feminino apenas em 2012 esse direito foi reconhecido.

A Engenheira Bernadette Sinay Neves teve oportunidade de fazer um curso/estágio na área de biblioteconomia, nos Estados Unidos, onde dominou o inglês e fez muitos relacionamentos internacionais. A lei N° 11.788 de 25 de Setembro de 2008, é a lei de estágio no Brasil criada quase 60 anos depois da formatura das primeiras engenheiras formadas na escola politécnica da Universidade Federal da Bahia-UFBA. A Lei define no Art.1º

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

A lei de estágio não faz distinção de gênero masculino ou feminino, apenas pensar no futuro profissional. A lei é um grande avanço para os estudantes, no entanto, não pensa nas profissionais gestantes. Como Angélica Sinay Neves que foi educada para ser uma esposa, como enfrentou o preconceito de gênero? As mulheres tem o direito de serem respeitadas nas profissões de sua escolha. A sua irmã Bernadette Sinay Neves seguiu outra trajetória profissional, mas a engenharia sempre esteve presente em suas vidas. No seu retorno ao Brasil a engenheira Bernadette

Sinay Neves, foi trabalhar como bibliotecária na Escola Politécnica, situada ainda na Av. Sete de Setembro, ao final dos anos 40. Hoje, a biblioteca da Escola tem o seu nome, como justa homenagem a sua importante atuação naquele setor. A medida que as sociedades foram se organizado. As mulheres passar a vir ao mundo público. Que até então não tinha esse direito, ou vontade de está. E o campo se originou predominantemente masculino. Ficando a exceção da mulher difícil nessas áreas tidas como campos de masculinidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos ao final desta pesquisa em que as primeiras engenheiras formadas na Bahia esteve presente em cada engenheiro ou engenheira formados na Bahia ao longo do tempo. Sejam eles homens ou mulheres em alguns momentos serão leves, dialogando sem reservas. Em outros momentos esses engenheiro(a)s mostrou-se, como extremamente resistentes a qualquer mudança de posição. Pois, foram formados com rigor e muita disciplina, sabendo o peso da responsabilidade de exercer a sua profissão.

Os verdadeiros engenheiro(a)s nunca se abateram por mais que os tempos estejam difícil de excer a sua profissão. O objetivo geral deste trabalho foi alcançado satisfatoriamente. O artigo apresentado, portanto, constitui-se em uma tentativa de contribuir, modestamente, com algumas questões sobre as mulhres na engenharia na Bahia.

Neste trabalho, destacamos além das primeiras Engenheiras a família Hiltner que muito contribuiu com a formação do engenheiro civil na Bahia. O professor Alceu acreditava na expansão do ensino da engenharia em Salvador. Por este motivo, contribuiu com o funcionamento do curso de Engenharia Civil da Universidade Católica do Salvador. Formar pessoas para atuar no mercado de trabalho não é apenas apresentar conteúdos, mas também inspirar o amor pela profissão. Foi o que a família Hiltner fez durante décadas. As mulheres por mais forte que sejam, precisará ser acolhidas assim como os homens. As mulheres e os homens também precisaram de apoio da sua família. Sem distinção entre homens e mulheres todos de alguma forma precisaram de apoio da sua equipe ou do seu potencial.

REFERÊNCIAS

AGENDA Arte e cultura. Escola Politécnica da UFBA completa 120 anos de existência. Disponível em:< <https://www.agendartecultura.com.br/noticias/escola-politecnica-ufba-120-anos-existencia/>>. Acesso em: 28/01/2022

ALÔ ALÔBAHIA. Alceu Hiltner: Bacino Esteve e Civil já têm três residenciais confirmados. 04/10/2017. Disponível em: < <http://www.aloalobahia.com/notas/alceu-hiltner-bacino-esteve-e-civil-ja-tem-tres-residenciais-confirmados> >. Acesso em: 10 de Abril de 2018.

ARENDT, Hannah. **A condição humana**; tradução Roberto Raposo; Revisão técnica e apresentação Adriano Correia. -13 ed. ver. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019.

_____, **The human condition**. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1958.

BRASIL. LEI Nº.11.788. Brasília, de 25 de Setembro de 2008, Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 de Setembro. 2008. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm>. Acesso em: 05 de fevereiro de 2022.

CARVALHO, M. P. B. ; CÔRTEZ, L. G. ; SANTOS, D.B. ; AMARAL, L. A. F. de O. . A trajetória de Alceu Hiltner, de estudante a diretor da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. In: XII Congreso de Archivología del Mercosur, 2017, Córdoba. Actas del XII Congreso de Archivología del MERCOSUR. Córdoba: Redes, 2017.

CORREIO. O mundo mudou. É preciso acompanhá-lo! 22/0-1/2018. Disponível em:< <http://www.correio24horas.com.br/notici=a/nid/o-mundo-mudou-e-preciso-acompanha-lo/>>. Acesso em: 10 de Abril de 2018.

Dicionário de símbolos significados dos símbolos e simbologias. Disponível em: < <https://www.dicionariodesimbolos.com.br/simbolo-engenharia/> >. Acesso em: 24/12/2021.

SANTA BIBLIOTECONOMIA .Disponível em:< <https://santabiblioteconomia.com.br/2020/01/29/6233/>>.Acesso em: 28/01/2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE ARQUIVO – CPArq. Disponível em: <https://cparq.ufba.br/acervo/alceu-hiltner> . Acesso em: 01/03/2022.